

Dekabr, 2024-Yil

**OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL
SIFATIDA**

Ilyasova Gulnaz

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Sipatdinov Arman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Mambetiyarova Venera

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining Pedagogika psixologiya kafedrası
o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331531>

Annotatsiya. Biz ushbu maqola orqali shaxs ijtimoiylashuviga oilaning ahamiyati, uning asosiy vazifalari va zarur bo'lgan oilaviy muhit to'g'risida so'z yuritamiz. Shuningdek oilada shaxs ijtimoiylashuvining dastlabki bosqichlarini to'g'ri tashkil qilish bo'yicha asosiy shartlarni taqdim etamiz.

Kalit so'zlar: Oila, ijtimoiy institut, shaxs, ijtimoiylashuv.

**СЕМЬЯ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ЛИЧНОСТНУЮ
СОЦИАЛИЗАЦИЮ**

Аннотация. В этой статье мы поговорим о значении семьи в социализации человека, ее основных задачах и необходимой семейной среде. Также представлены основные условия правильной организации начальных этапов социализации человека в семье.

Ключевые слова: Семья, социальный институт, личность, социализация.

**THE FAMILY IS AN IMPORTANT FACTOR THAT INFLUENCES PERSONAL
SOCIALIZATION**

Abstract: Through this article, we will talk about the importance of the family in the socialization of a person, its main tasks and the necessary family environment. We also present the basic conditions for the proper organization of the initial stages of socialization of a person in the family.

Key words. Family, social institution, person, socialization.

Har birimizning jamiyatdagi o'rnimiz, uning qachon va qanday sharoitlarda paydo bo'lgani, jamiyatga qo'shilib yashashimizning psixologik mexanizmlari jarayoni psixologiyada

Dekabr, 2024-Yil

Ijtimoiylashuv yoki sotsializatsiya deb ataladi. Ijtimoiylashuv- bu shaxs o'z hayoti davomida o'zi tegishli bo'lgan jamiyatning ijtimoiy me'yorlari va madaniy qadriyatlarini o'zlashtirish jarayoni.

Ijtimoiylashuvning maqsadi- bola egallashi kerak bo'lgan shaxsiy xususiyatlar va u o'rganishi kerak bo'lgan ijtimoiy xatti-harakatlardir. Ijtimoiylashuv ob'ekti-bu shaxs hisoblanadi. Shaxs ijtimoiylashuvini ta'minlovchi ijtimoiy institutlar ham mavjud bo'lib, ularga oilalar, maktabgacha ta'lim muassasalari, maktablar yoki oliy ta'lim yurtlari, shuningdek har xil ish korporativlari va tashlilotlari kiradi. Ushbu maqolada shulardan eng asosiysi, ya'ni oilaning ijtimoiy psixologik ahamiyati haqida so'z yuritamiz.

Oila- kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarizi, axloqiy mas'uliyat hamda o'zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi. Oila mikromuhit sifatida bolaning ruhiy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ishonch va qo'rquv, xotirjamlik va xavotirlanish, muloqotdagi samimiylilik va kirishimlilik yoki aksincha, kirisha olmaslik va sovuqlik - bu xislatlarning barini shaxs oilada egallaydi. Shu sababdan bolaning ijtimoiylashuviga eng dastlab oila doirasida e'tibor qaratish juda katta ahamiyat kasb etadi. Oila inson deb ataluvchi binoning faqat poydevorini qo'yish bilan cheklanmasdan, balki uning so'nggi g'ishti qo'yilgunicha javobgardir. Negaki, oila omili insonga butun umri davomida ta'sir etadi. Ijtimoiy jihatdan oila inson turli ijtimoiy maqomlarni egallaydigan jamoa hisoblanadi.

Axir oilaning vazifasi bolani asta-sekinlik bilan jamiyatga tayyorlashdir. Jamiyatga har tomonlama yetuk, bilimli va zukko bolalarni tayyorlashni ta'minlash maqsadida davlatimiz ham o'z siyosati markaziga oilani qo'ygani ham bejiz emas. Xususan, 2022-yil 20-iyun sanasida Konstitutsion komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugungi globallashuv zamonida oila institutini har tomonlama himoya qilish, qo'llab-quvvatlash va mustahkamlash uchun munosib shart-sharoitlar yaratib berish zarurati tobora kuchayib borayotganligini, shuningdek Bosh qonunga oila ayol va erkakning ixtiyoriy roziligi va teng huquqliligi asosida shakllanishini belgilab qo'yish zarurligini ta'kidlab o'tgani so'zimizning yaqqol isbotidir.

Jamiyatning komil fuqarosini shakllantirish, tarbiyalash hozirgi zamon oilasining asosiy funksiyasi darajasiga kiradi. Chunki shaxsning ijtimoiylashuvi dastavval, oilada amalga oshadi.

Oila- bu maskanning ahamiyatini anglash uchun «Qush uyasida ko'rganini qiladi» degan maqolni tahlil qilishning o'zi kifoya. Ya'ni har qanday bola o'z oilasida o'zlashtirgan tajribalaridan hayoti davomida foydalanadi va uni keyinchalik farzandlariga ham o'rgatadi.

Oiladagi tarbiya orqali shaxsga ma'lum bir siyosiy-g'oyaviy dunyoqarash, axloqiy me'yorlar va xulq namunalari, jismoniy sifatlar singdiriladi.

Dekabr, 2024-Yil

Oilada amalga oshadigan ijtimoiylashuv jarayoni natijasida shaxs ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtiradi, ijtimoiy hayotga kirib boradi.

Aynan oilada bola mehnat qilishga va mustaqillikka o'rganadi. Oilada olib boriladigan ijtimoiy ta'lim jarayoni ham ikkita asosiy yo'nalishda o'tadi. Bir tomondan, ijtimoiy tajribani egallash bolaning ota-onasi, aka-uka va opa-singillari bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro munosabati jarayonida yuzaga keladi. Ikkinchi tomondan, ijtimoiylashuv boshqa oila a'zolarining bir-biri bilan ijtimoiy o'zaro ta'sirining xususiyatlarini kuzatish orqali amalga oshiriladi.

Oilaning roli bolani jamiyatga bosqichma-bosqich kiritishdan iborat bo'lib, uning rivojlanishi insonning tabiatiga va u tug'ilgan mamlakat madaniyatiga mos keladi. Bolaga insoniyat to'plagan ijtimoiy vazifani, u tug'ilib o'sgan mamlakat madaniyatini, uning axloqiy me'yorlari va xalq urf-odatlarini o'rganish ota-onalarning bevosita vazifasidir. Ota-onalar ushbu vazifalarni amalga oshirishining 4 asosiy parametrlarini hisobga olish kerak. Ular: aloqa, nazorat, yetuklikka talab va yaxshi niyatlardir.

Ota-onalar yoki oiladagi boshqa yaqin kishilar bola bilan ishonchli va yaqin aloqa o'rnatishi, bolaning fikrini yoki biror narsaga o'z munosabatini tushintirishini bilish bilan amalga oshiriluvchi omillardan biri bu aloqadir. Oilan o'z navbatida kommunikativ vazifasini, ya'ni oila a'zolarining o'zaro muloqot va o'zaro tushunishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga xizmat qiluvchi vazifasini bajaradi. Psixologik tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, turli ijtimoiy yo'nalganlik, ustanovkalar, hissiy madaniyat, odamning axloqiy, ma'naviy va psixologik salomatligi — oiladagi o'zaro, ichki muloqot xarakteri, oiladagi katta a'zolarining muloqotda psixologik ustanovkalarni namoyon qilishlari, oiladagi axloqiy psixologik iqlimga to'g'ridan to'g'ri bog'liqdir.

Shuningdek bola tarbiyasida uning xatti-harakatlarini nazorat qilish ham asosiy omillardan biridir. Chunki har xil salbiy oqibatlarining oldini olish va unga o'z vaqtida chek qo'yish juda muhimdir. Ayni shu munosabat bilan oila muhim ahamiyatga ega bo'lgan vazifasidan yana biri oilaning regulyativ vazifasi oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni boshqarish tizimini, shuningdek birlamchi ijtimoiy nazoratni, oilada ustunlik va obro'ni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Bunda kattalar tomonidan yosh avlodni nazorat qilish va ularni moddiy hamda ma'naviy tomondan qo'llab quvvatlash nazarda tutiladi.

Ota-onalar bolalarni aqliy qobiliyatlari chegarasida, yuqori ijtimoiy va hissiy darajada harakat qilishiga ya'ni yetuklikka intilishiga talab qo'yishi bilan tarbiyalaydilar. Bu borada oila o'zining tarbiyalash vazifasini amalga oshiradi. Bolalarning aqliy, jismoniy, axloqiy, estetik tarbiyasiga oilada asos solinadi. Oila inson deb ataluvchi binoni nafaqat poydevorini qo'yish bilan cheklanmasdan, balki uning so'nggi g'ishti qo'yilguncha javobgardir.

Dekabr, 2024-Yil

Ota-ona — san'atkor, bola — san'at asari, tarbiya jarayoni esa san'atning o'zidir.

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng milliy qadriyatlarimizning tiklanishi va xalqimiz azaldan saqlab kelayotgan milliy urf odatlarimiz, an'analарimiz (bola tarbiyasida ota-onadan tashqari, buvi-buva, qarindosh-urug', mahallaning ham ta'siri) bu borada katta ahamiyatga ega.

Ota-onalar bolaga qanchalik qiziqish ko'rsatish ya'ni maqtoV, uning muvaffaqiyatlaridan xursandchilik, iliqlik, sevgi, g'amxo'rlik va unga mehr qo'yish kabilarni amalga oshirishi orqali yaxshi niyat parametrini amalga oshiradi. Bu borada oila yana bir asosiy vazifalaridan biri bo'lmish relaksatsiya vazifasini bajaradi. Bu degani oila a'zolarining bolalarning emotsional faoliyatini, ruhiy-jismoniy quvvatini, mehnat qobiliyatini yana qayta tiklash imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, insonning jamiyat a'zosi sifatida shakillanishi, uning kelajakdagi hayoti oilaning qay darajada ijtimoiy jihatdan farovon bo'lishiga, oilada farzand bilan shug'ullanish darajasiga bog'liqdir. Bunnan ko'rmoqdamizki, oila bu ijtimoiy institut, insonning ijtimoiylashuvi sodir bo'ladigan jamiyatning hujayrasi. U inson o'sib-ulg'ayishida va dastlabki hayot saboqlari, tajribalari va ko'nlikmalariga ega bo'lishida juda katta ahamiyat kasb etadi.

Shuning uchun ham oiladagi muhit va uning vazifalarini to'g'ri tashkil qilish shaxs ijtimoiylashuviga ta'sir qiluvchi asosiy omillarning biridir.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoev "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir" T.: "Tasvir"-2021;
2. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2019
3. G'oziyev.E.G. Ijtimoiy psixologiya. — Toshkent., 2020.
4. Karimova.V.M. Sotsiyal psixologiya— Toshkent., 2022.
5. Elektronnaya biblioteka, <http://www.koob.ru>
6. Сайт "Психология на русском языке": <http://www.psvchology.ru/Librarv>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH